

BOSHLANG’ICH TA’LIMDA ISHLAB CHIQRISHNING AHAMIYATI VA O’RNI

Mamatova Dilfro`z Xayrullayevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

10-umumta'lim maktabining Boshlang`ich sinf o`qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang`ich ta`limni ishlab chiqarishdagi o`rni va o`zoro bog`liqlik taraflari haqida so`z yuritilgan.*

***Kalit so`zlar:** Boshlang`ich professional ta`lim muassasasi, ishlab chiqarish ta`limi ustasi, malaka oshirish, raqamli kompetentlik.*

Hozirda ishlab chiqarish ta`limi ustalarini mintaqaviy malaka oshirish markazlarida malakasini oshirish tajribasi sinov shaklida tashkil etilgan, lekin professional ta`lim muassasasi negizida uslubiy bo`lim hamkorligida kasbiy rivojlantirish masalasi muammoligicha qolmoqda. Bizga ma`lumki, ishlab chiqarish ta`limi ustasi - bu professional ta`lim muassasasining pedagoglar jamoasi tarkibidagi shunday maxsus shaxski, uning lavozim va xizmat vazifalari xilma-xil va murakkabdir. Ishlab chiqarish ta`limi ustasi - bu kasbning asosiy o`qituvchisi, biriktirilgan guruh o`quvchilarining darsdan tashqari o`quv-tarbiyaviy ishlari va hayotiy faoliyat tashkilotchisi, mehnat faoliyatiga kirishgan yoshlar murabbiyi. Ishlab chiqarish ta`lim ustalari biriktirilgan guruhda o`quv rejaga asosan o`quv va ishlab chiqarish (diplomoldi) amaliyotlarini tashkillashtirishga va o`tkazishga mas`ul hisoblanishadi. Malakali pedagog, o`qituvchi, tarbiyachi, ishlab chiqarish

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ta'limi ustasi bo'lish uchun axloqiy va psixologik - pedagogik munosabatlarda namoyon bo'ladigan aniq shaxsiy va kasbiy xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Chunki, o'quvchilar murabbiy bilan bo'ladigan munosabatlarda va o'quv jarayonidagi hamkorlikdagi faoliyatlarda ishlab chiqarish ta'limi ustasini o'z kasbining ustasi, mukammal ustoz va mohir pedagog sifatida tan olishadi. Shuning bilan birga, ularning professional ta'lim muassasasida mehnat faoliyati bilan bog'liq lavozim vazifalari hamda turli mehnat vazifalari xam mavjud. Lekin kasbiy faoliyati turli xil va murakkab bo'lgan aynan ushbu kasb egalarini oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash masalasi yo'lga qo'yilmagan. Oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash yo'lga qo'yilgan "Professional ta'lim" yo'nalishi bitiruvchilariga qo'yilayotgan malaka talablar va o'quv rejaları tahlil qilinganda, o'qitilayotgan fan(modul)lar mazmuni ishlab chiqarish ta'limi ustalari faoliyatidan sezilarli darajada farq qilishi kuzatiladi. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunining 46-moddasida Pedagog xodimning majburiyati etib, "...axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi; o'z malakasini muntazam ravishda oshirib borishi, egallab turgan lavozimiga muvofiqlik jihatidan davriy attestatsiyadan o'tishi;" belgilab qo'yilgan[1]. Qonunda ko'rsatilganidek, ishlab chiqarish ta'limi ustalari xam kasbiy faoliyatda va o'quv amaliyoti mashg'ulotlarida axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishi hamda muntazam ravishda malakalarini oshirib borishi zarurati vujudga keladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonida ko'rsatilgan quyidagi vazifalarni professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ta'limi ustalarning ish faoliyatiga singdirish mumkin deb hisoblaymiz: "...tarmoqlarida virtual va

to‘ldirilgan reallik, sun‘iy intellekt, kriptografiya, mashina o‘rganishi, katta ma‘lumotlarni tahlil qilish va «bulutli» hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish;

- axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o‘qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish va bunda quyidagi jihatlarni inobatga olish: axborot savodxonligi (qaror qabul qilish uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni topish qobiliyati); kompyuter savodxonligi (raqamli qurilmalar bilan ishlash qobiliyati); media savodxonligi (ommaviy axborot vositalarini tanqidiy o‘rganish imkoniyati); kommunikativ savodxonlik (zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanish qobiliyati); texnologik innovatsiyalarga (yangi texnologiyalarga) ijobiy munosabatni shakllantirish “.

Ushu farmon talablaridan ko‘rinib turibdiki, jamiyatda faoliyat yuritayotgan barcha xodimlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarga oid zaruriy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishligi belgilangan.

Demak, professional ta‘lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar hususan ishlab chiqarish ta‘limi ustalari xam virtual va to‘ldirilgan reallik, sun‘iy intellekt, kriptografiya, katta ma‘lumotlarni tahlil qilish, «bulutli» hisoblash texnologiyalari, masofaviy, onlayn va virtual o‘qitish texnologiyalari, onlayn kurslar, platformalar, axborot savodxonlik, kompyuter savodxonlik, media savodxonlik, kommunikativ savodxonlik, texnologik innovatsiya va shu kabi tushunchalarni bilishi zarurati tug‘ilmoqda. Ishlab chiqarish ta‘limi ustasi kasbining kasb standartida, ushbu kasb egalarining zaruriy bilimlari qatoriga “...

o‘qitishni texnik vositalari va axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasini qo‘llab malakali ishchilar (xizmatchilar) tayyorlash, ... elektron o‘quv resurslari va boshqa metodik materiallarga bo‘lgan talablarni, ... zarur bo‘ladigan axborotni izlashning asosiy manbalari va usullarini va hujjatlarni yuriish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish” kabi vazifalarni o‘zlashtirishi belgilab qo‘yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” 2021-yil 23-sentyabrdagi 637-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli o‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori.